

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING O'QISHGA BO'LGAN KLASTERLI YONDASHUVI

Umarova Gulhayo Murodiljon qizi

Toshkent viloyati Chirchiq shahar

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti o'qituvchisi

+998-97-544-56-54

umarova.g@cspi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11542450>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2024 yil

Ma'qullandi: 05- June 2024 yil

Nashr qilindi: 10- June 2024 yil

KEYWORDS

klasterli ta'lim, klasterli ta'lim
turlari, fanlararo
integratsiyasi, klasterning
mohiyati.

ABSTRACT

Ushbu maqolada siz klasterli ta'lim va klasterli ta'limning asosiy turlari bugungi kundagi dolzarbligi, boshlang'ich sinflarda klasterli ta'limning ahamiyati hamda klasterli tarmoqda barcha fanlarning ahamiyati va fanlararo integratsiya qilish haqida yoritib o'tilgan.

Klaster yondashuvini muvaffaqiyatli amalga oshirayotgan maktablar yoki o'qituvchilarning hayotiy misollari: ushbu bo'limda o'zlarining ta'lim amaliyotlarida klaster yondashuvini samarali amalga oshirgan maktablar yoki individual o'qituvchilarni namoyish etadigan batafsil amaliy tadqiqotlar mavjud. Har bir amaliy ish aniq strategiyalar, vositalar va metodologiyalarni chuqur o'rganishni ta'minlaydi va klaster yondashuvi qanday amalga oshirilganligi to'g'risida aniq misollar keltiradi.

Duch kelgan ijobiy natijalar va muammolarni ta'kidlash: har bir amaliy tadqiqot nafaqat klaster yondashuvini amalga oshirish natijasida yuzaga keladigan ijobiy natijalarni ta'kidlaydi, balki duch kelgan to'siqlar va qiyinchiliklarni ham o'rganadi. Bu sayohatning halol tasvirini beradi, erishilgan yutuqlar va navigatsiya qilingan to'siqlarga oydinlik kiritadi va shunga o'xshash yondashuvni qo'llamoqchi bo'lganlar uchun qimmatli tushunchalarni taklif qiladi.

Amaliy tadqiqotlarni shu tarzda tuzish orqali tarkib klaster yondashuvini muvaffaqiyatli amalga oshirishning haqiqiy ma'lumotlarini taqdim etadi, ijobiy natijalar va qiyinchiliklardan kelib chiqqan holda amaliy tushunchalar va bilimlarni taqdim etadi.

Amaliy vositalar va manbalarga bag'ishlangan bo'limda o'quvchilar klasterga asoslangan pedagogikani qo'llashda yordam beradigan ko'plab qimmatbaho materiallardan foydalanishlari mumkin:

Har bir klaster uchun ishchi varaqlar, tadbirlar va dars rejalari:

1. Til va savodxonlik klasteri
 - O'qish tushunish ish sahifalar
 - Lug'at yaratish faoliyati
 - Ijodiy yozish dars rejalari
2. Matematika va muammolarni hal qilish klasteri
 - Matematik ravonlik mashqlari

- Muammolarni hal qilish faoliyati
- Matematik o'yinlarga asoslangan o'quv manbalari

3. Ijtimoiy va hissiy rivojlanish klasteri

- empatiya-qurilish faoliyati
- mojarolarni hal qilish bo'yicha dars rejalari
- ehtiyotkorlik va yengillik mashqlari

4. Ilmiy kashfiyot va qidiruv klasteri

- Amaliy ilmiy tajribalar
- Tabiatni o'rganish faoliyati
- Ilmiy jurnal ko'rsatmalari

Ushbu materiallar o'qituvchilarga turli xil vositalar, tadbirlar va o'qishlar to'plamini taqdim etish, ularni klasterga asoslangan pedagogikani samarali amalga oshirish va kichik maktab yoshidagi o'quvchilar uchun qiziqarli, shaxsiylashtirilgan va samarali o'quv tajribalarini yaratish uchun va jihozlash uchun mo'ljallangan.

Klaster yondashuvini amalga oshirishda umumiy muammolarni hal qilish:

- 1. Ta'lim ehtiyojlarining xilma-xilligi:** klaster sharoitida turli xil o'quv ehtiyojlarini tan olish va joylashtirish, har bir talabaning shaxsiy qo'llab-quvvatlashini ta'minlash.
- 2. Xulq-atvor dinamikasi:** klasterlar ichidagi xulq-atvor dinamikasini boshqarish, individual xatti-harakatlarga murojaat qilishda ijobiy va hamkorlik muhitini rivojlantirish.
- 3. Resurslarni taqsimlash:** individual farqlarni bartaraf etish, kichik guruhlar dinamikasini saqlab qolish va samarali o'quv tajribalarini rivojlantirish uchun yetarli resurslar va yordamni ta'minlash.

To'siqlarni yengib o'tish strategiyalari:

- 1. Differensiatsiya strategiyalari:** moslashuvchan guruhlash va shaxsiylashtirilgan o'quv rejalaridan foydalangan holda turli xil o'quv ehtiyojlarini qondirish uchun tabaqalashtirilgan ko'rsatmalarni amalga oshirish.
- 2. Ijobiy xulq-atvorni qo'llab-quvvatlash:** klaster sharoitida ijobiy mustahkamlash, aniq taxminlar va faol xatti-harakatlarni boshqarish strategiyalaridan foydalanish.
- 3. Kasbiy rivojlanish:** o'qituvchilar uchun turli xil ehtiyojlarni, xulq-atvor dinamikasini va klasterlar ichida o'quv dasturlarini farqlashni samarali hal qilish uchun doimiy o'qitish va qo'llab-quvvatlash.

Ushbu umumiy muammolarni hal qilish va to'siqlarni yengib o'tishning samarali strategiyasini taqdim etish orqali ushbu bo'lim o'qituvchilar, ma'murlar va manfaatdor tomonlarni potensial to'siqlarni boshqarish va klasterga asoslangan pedagogik yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlash uchun zarur bo'lgan vositalar va tushunchalar bilan jihozlashga qaratilgan.

Metadalogiyasi

Ta'lim psixologiyasi va texnologiyasidagi potensial yutuqlar:

- 1. Shaxsiylashtirilgan o'quv muhiti:** ta'lim psixologiyasidagi yutuqlar talabalarning individual imtiyozlari, kuchli tomonlari va o'sish sohalarini hisobga olgan holda shaxsiylashtirilgan ta'lim uchun yanada murakkab modellarga olib kelishi mumkin.
- 2. Texnologiya integratsiyasi:** ta'lim texnologiyalarining keyingi integratsiyasi, shu jumladan adaptiv ta'lim platformalari, virtual hamkorlik vositalari va ma'lumotlarga

asoslangan tushunchalar klasterga asoslangan pedagogikaning kelajagini shakllantirishi mumkin.

3. **Kognitiv va xulq-atvor tadqiqotlari:** ta'lim psixologiyasidagi doimiy yutuqlar kognitiv rivojlanish, xulq-atvor dinamikasi va turli xil ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun samarali strategiyalar haqida chuqurroq ma'lumot olishingiz mumkin.

Munosabatni rivojlantirish tadqiqotlarida rivojlanayotgan tendensiyalar

1. **Ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL):** yosh o'quvchilar o'rtasida ijobiy munosabat, hamdardlik va hissiy tartibga solishni tarbiyalashga qaratilgan tadqiqotlar.

2. **Inklyuziv sinf muhiti:** turli xil va inklyuziv sinf sharoitida munosabatlarni rivojlantirish tendensiyalarini o'rganish, munosabatning akademik va ijtimoiy natijalarga ta'sirini o'rganish.

3. **Hayotiy ta'limga bo'lgan muhabbatni rivojlantirish:** o'rganishga ijobiy munosabatni rivojlantirish, qiziquvchanlik, qat'iyatlilik va kashfiyot quvonchini targ'ib qilish bo'yicha tadqiqotlar.

O'qituvchilar, ma'murlar va manfaatdor tomonlar kelajakka qarab, ushbu potensial yutuqlar va rivojlanayotgan tendensiyalar ta'lim psixologiyasi, texnologiyasi va munosabatlarni rivojlantirish tadqiqotlarining rivojlanayotgan landshaftiga hayajonli qarashni taklif qiladi, bu yesa klasterga asoslangan pedagogik yondashuvni takomillashtirish va kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ta'lim tajribalarini yanada boyitish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'qishga bo'lgan munosabatini klasterli yondashuv asosida amaliy strategiyalarni taqdim etdi.

- ✚ klaster tizimidagi individual ehtiyojlar va xulq-atvor dinamikasini hal qilishning ahamiyati.
- ✚ ijobiy mustahkamlash va farqlash strategiyalarini qo'llashning ahamiyati.
- ✚ klasterga asoslangan yondashuvni yanada boyitish uchun ta'lim psixologiyasi, texnologiyasi va munosabatlarni rivojlantirish tadqiqotlarida kelajakdagi yutuqlar potentsiali.

Ijobiy munosabatni rivojlantirishga doimiy majburiyatni rag'batlantirish.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan doimiy majburiyatni ta'kidlash zarur. Qiziquvchanlik, chidamlilik va o'rganishga bo'lgan muhabbatni targ'ib qilish orqali o'qituvchilar, ma'murlar va manfaatdor tomonlar boyituvchi va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish uchun birgalikda ishlashlari mumkin. Klasterga asoslangan pedagogika tamoyillarini qabul qilib, biz yosh o'quvchilarimizning nafaqat ongini, balki munosabatlarini ham tarbiyalashga intilamiz, ularni umrbod muvaffaqiyat va yuksalish yo'liga qo'yamiz.

Tajribalar shuni ko'rsatdiki, bu klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasidan foydalanish qiziqarli bo'ldi. Klaster texnologiyasi oldingi ishlardan farqli o'laroq, o'quvchining o'zini, hatto eng zaiflarini ham ta'lim faoliyatiga jalb qilishdir. Darsni tashkil qilishda o'quvchilar mustaqil ravishda yangi bilimlarga ega bo'lishlari va bu bilimlarni turli muammolarni hal qilishda mustaqil ravishda qo'llashlari kerak: kognitiv, o'quv va amaliy, hayot. Shuning uchun o'quvchilarni qanday o'rgatish kerak, o'quvchilarda o'rganish qobiliyati va istagini qanday rivojlantirish kerak va hayot davomida o'rganish va o'rganish nimani anglatadi?

Universal ta'lim faoliyatini shakllantirish va rivojlantirish.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi, o'quvchilarda to'liq shakllantirishi kerak, shunda kelajakda o'quvchilarning o'rganishi qiyin bo'lmaydi. O'qituvchilar innovatsion texnologiyalarni klaster usulidan foydalanishadi.

Klaster - ma'lum bir mavzuga singdirilganda sodir bo'ladigan aqliy jarayonlarni tasavvur qilish imkonini beradigan materialni grafik tarzda tartibga solish usuli. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasining maqsadi o'quvchilarning keyingi hayotida zarur bo'lgan fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Aniqlangan qarorlar qabul qilish, ma'lumotlar bilan ishlash, asosiy va ikkinchi darajali narsalarni ajratib ko'rsatish, hodisalarning turli tomonlarini tahlil qilish qobiliyati.

Ushbu uslub. Darsning barcha bosqichlarida mukammal qo'llanilishi mumkin. Shaxsan ko'proq fikr yuritish bosqichida hamma narsadan foydalanaman. Har bir o'quvchi bu ishni yakka tartibda yoki guruhlarda, butun mavzu bo'yicha yoki alohida semantik bloklarda bajarishi mumkin.

Boshlang'ich sinflarda mavjud va samarali texnikani klasterlash.

Ushbu texnikaning ma'nosi ma'lum bir muammo bo'yicha mavjud bilimlarni tizimlashtirishga urinishdir. Tarjimada klaster so'zi to'da, yulduz turkumi ma'nosini bildiradi. Klaster o'quvchilarga mavzu yuzasidan erkin va ochiq fikr yuritish imkonini beradi. O'quvchi asosiy tushunchani varaqning o'rtasiga yozib qo'yadi va undan turli yo'nalishdagi o'q-nurlarni chizadi, bu so'zni boshqalar bilan bog'laydi, o'z navbatida nurlar tobora uzoqlashib boradi. Klasterdan sinfda ham, uyda ham individual va guruhli ishlarni tashkil qilish uchun foydalanish mumkin.

"**Klaster kompilyatsiyasi**" o'qitish usuli o'quvchini passivlikni to'xtatib, o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanganda yangi pozitsiyaga qo'yadi.

"Klaster" turli kuzatishlar va tajribalar asosida o'z fikrini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, o'quvchilarning o'z-o'zini tarbiyalash faoliyatini, muammolarni mustaqil hal qilish va guruhda ishlash qobiliyatini rivojlantiradi, o'quv faoliyatini faollashtiradi. O'quvchilar o'z ishlarini tuzatish va tahrirlash imkoniyatiga ega. Bunday darslar o'quvchilarga o'z fikrlarini bildirish, taklif qilingan mavzular va muammolar bo'yicha o'z qarashlarini ko'rsatish imkoniyatini beradi va ijodiy izlanishlar uchun keng erkinlik beradi.

"Ona vatan" mavzusini o'rganib chiqib, u o'quvchilarni vatan haqida bilganlarini yozib, klaster yaratishga taklif qildi.

Axborot almashish quyidagi tartib bo'yicha amalga oshiriladi:

- ❖ Ona vatan haqida bilganingiz o'ylab ko'ring?
- ❖ Ona vatan haqida bilgan hamma narsani 2 daqiqada o'z daftaringizga yozing.
- ❖ Endi o'z bilimlaringizni juftlik bilan bo'lishing.
- ❖ Endi o'z bilimlaringizni guruhlarga bo'ling. (O'quvchilar bir-birlari bilan ma'lum bilimlarini baham ko'radilar (guruhda ishlash). Muhokama uchun vaqt 3 daqiqadan oshmaydi.

Endi har bir guruh aylana ichida avval aytilgan gaplarni takrorlamay, bitta ma'lumot yoki faktni nomlaydi (doskada fikrlar ro'yxati tuziladi) Darsning xulosasi. Yupqa va qalin savollarni qabul qilish. 5 daqiqa.

Muammolarni hal qilishda klaster yaratish.

- Nima uchun muammolarni hal qila bilish kerak?

- Vazifalar haqida nimalarni bilasiz? (U qanday qismlardan iborat?)
- Uni doskaga yopishtiring. (Klaster yaratish)
- Ishingizda qaysi qismlar eng qiyinligini tanlang?
- Qaysi qiyinchilikni qayd etganingizni eslaysizmi? Bu bizga sinfda kerak bo'ladi.
- Eng qiyinchilik qayerda?
- Xo'sh, nimaga e'tibor berishimiz kerak?

Tanqidiy fikrlash texnologiyasidan foydalangan holda dars tashkil etiladi.

Kontseptsiya bosqichi:

O'qituvchi o'qishni boshlaydi. Keyin o'quvchilar o'qishning intonatsiyasini tushunib, o'qishdi. (O'qiyotganingizda tushunarsiz so'zlarning tagiga chizing va lug'at yordamida so'zlarning ma'nosini tushuntiring).

Matni tushunish uchun savollar:

- ✓ O'quvchi chol bilan uchrashganda qanday ko'rinishda edi?
 - Uning kayfiyati qanday edi?
- ✓ Tanlangan o'qish.
 - Pavlikning singlisi, ukasi va buvisiga bo'lgan munosabati haqida gapiradigan parchalarni tanlang va o'qing.
 - Opasi bilan muloqotda Pavlik o'zini qanday tutdi? (G'azablangan).
 - Buvim bilanmi? (U undan xafa bo'ldi).
 - Aka bilanmi? (U unga g'azablangan va g'azablangan edi).

Klasterni to'ldirish.

- Keling, Pavlik chol bilan uchrashishdan oldin qanday bo'lganini eslaylik va ko'k kataklarni to'ldiramiz.

Klasterni to'ldirish.

Tabiyatimizdagi sadolar saboq...

- She'rni tinglang va qaysi sayyora haqida gapirayotganimizni ayting.

Bitta sayyora bor - bog' Bu sovuq makonda faqat bu erda o'rmonlar qushlar shitirlaydi, parvozlarini chaqiradi. Faqat unda siz yam-yashil o'tlardagi vodiy zambaraklarini va faqat shu yerda ninachilarni ko'rasiz Ular daryoga hayrat bilan qarashadi. Sayyoramizga g'amxo'rlik qiling Axir, dunyoda boshqa hech kim yo'q!

- Biz qaysi sayyora haqida gapirayapmiz? (Yer sayyorasi haqida)

- Doskaga qarang. Bizning darsimizga kim keldi? (bizning Yer sayyoramiz)

- Inson qayerda yashamasin, shahardami, qishloqda hamisha o'simliklar, hayvonlar, qushlar, hasharotlar bilan o'ralgan... Bularning barchasini biz... (yovvoyi tabiat) deymiz. Tirik tabiatdan tashqari biz...(jonsiz tabiat)ni ham ajratamiz. (Dorskada tabiat haqida klaster tuzing).

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak: yuqorida aytilganlarning barchasini umumlashtirgan holda aytishimiz mumkinki, bu texnologiya hozirgi bosqichda ta'lim maqsadlariga javob beradi, o'quvchi va o'qituvchini axborot bilan ishlash usullari, o'z-o'zini tarbiyalashni tashkil etish usullari bilan qurollantiradi. Klaster o'quvchilarning aqliy faoliyatini faollashtiradi: savol berish qobiliyati; asosiy narsani ta'kidlash qobiliyati; taqqoslash qobiliyati; sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatish va xulosa chiqarish qobiliyati; axborotning ma'nosini ko'rish va muammoni bir butun sifatida tushunish qobiliyati; axborotni izlash, tahlil qilish va ijodiy qayta ishlash qobiliyati.

Klaster yaratish ustida ishlayotganda siz bir nechta qoidalarni eslab qolishingiz kerak: aqlga kelgan hamma narsani yozishdan qo'rqmang; tasavvur va intuitsiyaga erkinlik bering; vaqt tugaguncha yoki g'oyalar tugamaguncha ishlashni davom ettirish; iloji boricha ko'proq aloqa o'rnatishga harakat qiling. Shunday qilib, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasidan, shu jumladan klaster yaratish metodologiyasidan foydalanish o'quv jarayonini samarali tashkil etishni ta'minlashga imkon beradi, ammo har qanday usulda bo'lgani kabi, ijobiy va salbiy tomonlari ham mavjud.

Klaster o'qish motivatsiyasini va o'quvchining eng yaxshi tomonlarini rivojlantiradi, o'quvchilarni mustaqil ravishda bilim olishga o'rgatadi, fanga qiziqishni rivojlantiradi va o'quvchilarning muloqot qobiliyatlarini, ta'lim axborotini va ta'lim va tashkiliy ko'nikmalarni rivojlantirishni faollashtirishga imkon beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'ziga xos xususiyatlari bor. Ular o'zlarining his-tuyg'ularini nazorat qila olmaydilar, shuning uchun darslarda klaster shakllanishi paytida shovqin paydo bo'ladi.

Bu usul o'qituvchidan darsga qo'shimcha tayyorgarlikni talab qiladi - sxemalar tuzish, konvertlar, kartochkalar tayyorlash.

Klasterlash usulini boshlang'ich sinflarda bosqichma-bosqich joriy etish, o'quvchilarda munozara va hamkorlik madaniyatini tarbiyalash maqsadga muvofiqdir. Har bir darsda bu texnikadan foydalanish shart emas.

Yoshlar bo'yicha ta'limni klasterli yondashuv asosida rivojlantirish uchun amaliy manbalar ishlatilishi mumkin. Bu, maqsadga mos ta'lim berish uchun tanlab olingan tizim va o'quvchilarning son jihatdan ma'lumotli o'rganilishiga fokuslangan effektiv yo'nalishni yaratish imkoniyatini beradi. Shu jumladan, klasterli yondashuvning pedagoglar, o'quvchilar va tizimlar orasidagi manfaatli xamkorlik tizimiga O'zbekiston maktablarida ko'mak kursatishda qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligi tushunilishi lozim.

- Klasterlar yondashuvi, bir necha o'quvchilarga mos bo'lgan bilim va umumiy kunikmalarni bayon etish va unga hamkorlik qilish bilan bog'liq. Shuningdek, o'quvchilarni faol qatnashchilar o'rnida ishlatib, ularni ta'lim berishda ko'maklashtirish mumkin.

- Klasterlar yondashuvi orqali o'quvchilarning har birini o'ziga xos qiziqishi bo'yicha rivojlantirish imkoniyatlarini yaratish mumkin. Masalan, ko'p turdagi talablarga ega bo'lgan yoshidagi o'quvchilarga oliy talablar qo'yish yoki maqsadlarni belgilashda klasterlarning qo'llab-quvvatlash rolini ishlatish.

- Klasterlar yondashuvi tizimi o'quvchilar orasida muloqot va hamkorlikning o'zaro yanada o'zgartirish imkoniyatini beradi. Ularni bir-biriga qo'llab-quvvatlash, muammolarini hal qilish imkoniyatlarini yaratishi mumkin.

- Klasterlar yondashuvida yangiliklar va texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarga ta'lim berishdagi yangi tizimlarni yanada o'rganish imkoniyatini beradi.

- Klasterlar yondashuvi orqali o'quvchilarning fanlararo harakatlari, ijtimoiy sohaniy qatlamlari, ilmiy mashg'ulotlarida qatnashchiligini oshirish imkoniyatini ta'minlaydi.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimida 7 yoshdagi o'quvchilarni klasterli yondashuv asosida ta'lim berish mumkinligi yoritilganda, ularda faoliyat ko'rsatish va bilim olish darajasini oshirishga yo'naltirilgan yagona maqsadga qaratilgan.

Umumta'lim maktablari oliy ta'limga ijtimoiy buyurtmachi bulsa o'z navbatida oliy ta'lim xam umumta'lim maktablariga ijtimoiy buyurtmachi xisoblanadi. Shunday ekan kuplab

mamlakatlarda ijobiy samara berib kelayotgan klaster yondashuvi imkoniyatlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.L Korpenko Maktab o'quvchilarinjing ta'limi N2 2013y.
2. To'liq bo'lmagan oilada bolani tarbiyalash M 1985. N 5
3. L.I.Buyanov Disfunksiyali oilada tarbiya ko'rgan bola.1996y T
4. Umarova Gulhayo Murodiljanovna. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda o'qishga bo'lgan qiziqishni klasterli yondashuv asosida rivojlantirish // –Pedagogs|| international research journal. Volume-21, Issue-2, November, 2022. Pp.7-10.
5. Gulhayo Umarova Murodiljanovna,Qayumho'jayeva Fazilat Dilshod qiz.Kichik maktab yoshidagio'qishga bo'lgan munosabati//-Journal of integratededucation and research.Volume2 ,ISSUE 1January 2023.pp 150-154.
6. Gulhayo Umarova Murodiljanovna,Rasulova Arofat Zafarjon qizi.Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni aniq fanlarga qiziqishini oshirish metodikasi//-Conferencea virtual international.ARTICLES 2023.march pp 163-172.
7. Gulhayo Umarova Murodiljanovna, Xamraqulova Orasta Alisherv qizi.Inklyuziv ta'lim va uning bugungi kundagi rivojlanishi//Conferencea;2022;9thl CARHSE-england decabr108-111.
8. Murodiljonovna G. U. et al. INKLYUZIV TA'LIM VA UNING BUGUNGI KUNDAGI RIVOJLANISHI //Conferencea. – 2022. – C. 108-111.
9. Umarova G., Ximmataliyev D. FORMATION OF ATTITUDES TOWARDS LEARNING IN YOUNGER SCHOOL-AGE STUDENTS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B1. – C. 184-186.
10. Umarova G. PREPARING FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON THE DEVELOPMENT OF THEIR DIGITAL COMPETENCIES //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B7. – C. 71-77.
11. Abdullayeva B., Umarova G. ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCIES OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B7. – C. 67
12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8001510>